

УДК 334.7

JEL classification: G18, J08, L33

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

TERRITORIAL FEATURES OF THE FUNCTIONING OF TRADITIONAL AND NEW FORMS OF ECONOMY

©Саутиева Т. Б.,

канд. геогр. наук,

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова,
г. Пятигорск, Россия, stb-alania@mail.ru

©Sautieva T.,

Ph.D.,

Plekhanov Russian University of Economics,
Pyatigorsk, Russia, stb-alania@mail.ru

Аннотация. Понятие «кооперация» представляется как объединение хозяйственной деятельности в масштабе всего народного хозяйства, определяющая взаимосвязи и взаимозависимости между элементами хозяйственной структуры.

Аграрная реформа необходима для создания структуры, отвечающей рыночной экономике и базирующейся на самостоятельных товаропроизводителях и рыночных механизмах их взаимодействия.

Рассмотрены различные формы агропромышленных формирований. Выполнен краткий их анализ.

В заключении делается вывод, что кооперация дает экономический эффект лишь тогда, когда проявляется во всем многообразии и формах проявления.

Abstract. The concept of “cooperation” is presented as the unification of economic activity across the national economy, which determines the relationship and interdependency between the elements of economic structure.

Agrarian reform is indispensable for creating a structure that corresponds to a market economy and is based on independent commodity producers and market mechanisms for their interaction.

Various forms of agroindustrial formations are considered. Their analysis is briefly analyzed.

In conclusion, it is concluded that cooperation gives an economic effect only when manifested in all the diversity and forms of manifestation.

Ключевые слова: кооперация; межхозяйственная кооперация; агропромышленная интеграция; новые формы хозяйствования.

Keywords: cooperation; inter-farm cooperation; agro-industrial integration; new forms of management.

С середины 80-х годов возрождается кооперативное движение. Восстановление кооперативных основ продиктовано аграрным кризисом, поразившим страну, все ее регионы. На современном этапе усиление кооперативного движения происходит в соответствии с

принятыми законами «О земельной реформе», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О плате за землю», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», направленных на процессы преобразования всей системы аграрных отношений.

Восстановление кооперативных основ предполагает использование многообразия простых и сложных форм в различных сферах деятельности. Разнообразие хозяйственных, социальных, национальных и прочих условий в отдельных регионах, вызывает необходимость в адекватных хозяйственных формах. Кооперация охватывает взаимосвязи всех регионов, отраслевые и межотраслевые воздействия на всех уровнях (по горизонтали и вертикали).

Возникают объективные предпосылки для объединения промышленных предприятий с сельскохозяйственными. В основе такого объединения лежит общность задач по производству одного вида конечного продукта, то есть единый технологический процесс. В отличие от кооперации сельскохозяйственных предприятий, осуществляемой по горизонтали, такое объединение выступает как вертикальная агропромышленная интеграция (АПИ).

На уровне предприятий и объединений АПИ развивается в двух направлениях. Первое – усиление связей сельского хозяйства с промышленностью и на этой основе техническое перевооружение сельскохозяйственного производства, его индустриализация. Второе – образование новых форм предприятий на базе сельскохозяйственного и промышленного производства. Такая интеграция ведет, как правило, к объединению предприятий, специализирующихся на производстве той или иной сельскохозяйственной продукции или на определенных стадиях этого производства с одним или несколькими промышленными предприятиями, производящими конечные продукты. Кроме колхозов и совхозов, эти объединения включают предприятия обрабатывающей, легкой и других отраслей промышленности, а также службы заготовительных, транспортных и торговых организаций. В крупные агропромышленные объединения стали входить научно – исследовательские учреждения. Такие научно – производственные агропромышленные объединения наряду с практическими ставят задачи экспериментального характера, например, селекция более устойчивых и урожайных сортов растений и др.

Раньше других агропромышленные объединения возникли в тех отраслях сельского хозяйства, где производство больших масштабов скоропортящейся продукции требовало ее немедленной переработки (например, при выращивании плодов, овощей, при производстве молока и т.п.). В последующем начали создаваться объединения самого процесса производства исходного продукта, его хранения, транспортировки, сбыта.

Анализ интеграционных процессов в сельскохозяйственном производстве позволили выделить следующие формы вертикальной агропромышленной интеграции: агропромышленное предприятие (АП); агропромышленное объединение (АО); агропромышленный комбинат (АК); агрофирма (АФ) (Рисунок).

Развитие экономических связей между сельским хозяйством и промышленностью привело к возникновению АП, в которых объединены производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка и реализация. Это колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные предприятия, имеющие в своем составе подразделения по переработке сельскохозяйственной продукции. АП имеют крупные промышленные мощности, применяют современную технологию и перерабатывают всю или значительную часть сельскохозяйственной продукции.

Другой организационной формой является агропромышленный комбинат. АК – формирование, создаваемое, как правило, по территориальному принципу с централизацией отдельных функций управления, регулированием экономических отношений интегрированных в них предприятий по производству, заготовкам, переработке продукции и

ее реализации, а также агросервиса на основе хозрасчета.

Следующей организационной формой является агропромышленное объединение. Это единый производственно-хозяйственный комплекс. В его состав входят колхозы, совхозы, межхозяйственные предприятия, организации потребительской кооперации, а также другие государственные сельскохозяйственные, агросервисные, перерабатывающие, строительные, транспортные, торговые и другие предприятия и организации.

Рисунок. Новые агропромышленные формирования [1, с. 25].

Новой формой агропромышленной интеграции является агрофирма. АФ – это многоотраслевые агропромышленные предприятия, деятельность которых связана с производством сельскохозяйственной продукции, заготовками, хранением, переработкой и реализацией готовой продукции потребителю. Она выполняет полный агропромышленный цикл в рамках отдельного предприятия. АФ создаются на базе колхозов (совхозов) и

включают в свой состав перерабатывающие предприятия (с потерей юридической и хозяйственной самостоятельности). В АФ создаются условия для комплексной переработки всего сельскохозяйственного сырья и перехода на безотходные технологии.

Усилению интеграционных процессов и кооперирования между сельским хозяйством и другими отраслями народного хозяйства, привлечению их финансовых и материальных ресурсов для увеличения производства сельскохозяйственной продукции способствует такая форма хозяйственно – финансовой кооперации как агроконсорциумы.

Агроконсорциум можно определить как кооперацию нескольких технологически не связанных друг с другом предприятий различных отраслей народного хозяйства, организаций и банков, полностью сохраняющих свою самостоятельность, для совместного осуществления программы или проекта по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции. После выполнения поставленной задачи агроконсорциум прекращает свою деятельность или преобразуется в иной вид договорного объединения.

Агроконсорциумы могут быть региональными, международными. Назначение агроконсорциума – привлечение и использование финансовых и материально – технических ресурсов предприятий – учредителей для увеличения производства сельскохозяйственной продукции и изделий из нее.

Принципом функционирования агроконсорциума является объединение участниками части своих финансовых, материально – технических и других ресурсов для создания совместных производств. Происходит фактическое сращивание банковского дела с агропромышленным производством. Продукция и прибыль, полученные на совместных производствах агроконсорциума, принадлежат его учредителям. Тем самым создаются благоприятные условия для совместного поиска сельскохозяйственными, промышленными, банковскими, строительными и другими предприятиями и организациями решения острых проблем, связанных с увеличением производства продовольствия. Агроконсорциумы могут стать одним из важных инструментов подъема экономики убыточных и низкорентабельных хозяйств за счет вложения на развитие сельского хозяйства свободных средств, имеющихся в банковских, страховых и других предприятиях и организациях.

Таким образом, уже сегодня сельскому хозяйству как никакой другой отрасли народного хозяйства, присуща многоукладность. Наряду с колхозами и совхозами функционируют и другие сельскохозяйственные предприятия, в частности крупные агропромышленные формирования (АП, АО, АК, АФ), агроконсорциумы.

Следует отметить, что эффективность сельскохозяйственного производства в значительной мере определяется деятельностью малых формирований в аграрной сфере, то есть каждому уровню развития производственных сил, интенсивности сельского хозяйства и его специализации соответствуют определенные размеры предприятий, которые, в свою очередь, зависят от объективных условий производства.

До недавнего времени действовал стереотип, что эффективность производства связана с его размерами. Этим определялось, в частности, создание крупных животноводческих комплексов и ликвидация небольших ферм в колхозах и совхозах. Всевозможные реорганизации, неоднократные укрупнения нанесли большой ущерб сельскому хозяйству. Превосходство крупного сельскохозяйственного производства над мелким не носит абсолютного характера. Это вызывает необходимость определения оптимальных размеров предприятий, комплексов и объединений.

Научно–практический интерес представляют методические подходы А. В. Чайнова к определению оптимальных размеров сельскохозяйственных предприятий. Он доказал, что крупная форма производства имеет несомненное преимущество перед мелкой. Это один из основных законов в экономике и было бы нелепо его отрицать. Но, признавая этот закон, А.

В. Чайнов в то же время подчеркивал, что его сила проявляется далеко не всегда. Преимущество крупного производства в одних отраслях подавляющее, а в других ничтожно. В земледелии, по мнению А. В. Чайнова, величина хозяйства решающего перевеса над более мелким не имеет, тогда как в обрабатывающих отраслях промышленности это дает несомненный эффект. По мере увеличения размеров хозяйства снижается себестоимость продукции. Но поскольку сельскохозяйственное производство ведется на большой площади, то здесь в возрастающей пропорции увеличиваются транспортные расходы. Следовательно, сама природа земледельческого производства сдерживает преимущества укрупнения и ставит ему естественные, весьма узкие границы [2].

Мировая практика показывает, что нельзя упускать возможностей мелкого производства. Термин «мелкое производство» весьма условен, так как размеры любого производства зависят от уровня развития производственных сил и уровня интенсивности сельского хозяйства. Небольшой коллектив, но вооруженный современной техникой, умело использующий местные природные и социально – экономические условия, способен конкурировать с крупным предприятием. Труд в этих коллективах более приспособлен к индивидуальности каждого работника, его творческим возможностям. Мелкие формы сельскохозяйственного производства кооперируются с крупными предприятиями или работают в составе этих предприятий.

Из традиционных малых форм хозяйствования следует выделить личные подсобные хозяйства (ЛПХ) граждан. ЛПХ – потребительское хозяйство на приусадебном или садово – огородном участке, основанное на личном труде. Размеры приусадебных участков и нормы содержания продуктивного скота и птицы в личной собственности до недавнего времени устанавливались: для колхозников – на основе Устава колхоза, для рабочих и служащих – специальными нормативными актами. Подсобный характер ЛПХ выражается прежде всего в том, что его состояние и развитие целиком определяется общественным производством. Многообразие, глубина и эффективность связей ЛПХ с общественным производством растут в результате использования некоторых форм семейного подряда. Продукция ЛПХ учитывается в валовой продукции сельского хозяйства.

ЛПХ – одна из форм хозяйствования, один из источников снабжения населения сельскохозяйственной продукцией. Развитое ЛПХ может облегчить формирование фермерских хозяйств, так как крестьяне готовы уже к этому шагу не только технически (наличие скота, хозяйственных построек, орудий производства), но и психологически. Поэтому ЛПХ служит своеобразной переходной формой к фермерству.

В зарубежных странах (страны ЕЭС, США, Канада) фермерское хозяйство является исторически традиционной формой ведения хозяйства, применительно к которой развивались все виды инфраструктур – расселение, производственная (агросервис), инженерная, социальная, без которых невозможно сельскохозяйственное производство. В нашей стране все указанные отрасли ориентировались на крупное общественное производство. Следовательно, простое их приспособление к обеспечению двух производственных систем крупного общественного производства и к формам организации «мелкого производства», в частности крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеет ограниченные возможности, что сдерживает развитие индивидуальных хозяйств.

Одна из задач аграрной реформы - создать иную, более отвечающую требованиям рыночной экономики структуру, базирующуюся на самостоятельных товаропроизводителях и рыночных механизмах их взаимодействия.

Таким образом, кооперация дает экономический эффект лишь тогда, когда проявляется во всем многообразии и формах проявления [3, с. 6].

Список литературы:

1. Саутиева Т. Б. Региональные особенности форм сельскохозяйственного производства Северо-Осетинской ССР: дисс. ... канд. геогр. наук. СПб., 1993.
2. Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации. М.: 1919.
3. Саутиева Т. Б. Региональные особенности форм сельскохозяйственного производства Северо-Осетинской ССР: автореф. дисс. ... канд. геогр. наук. СПб, 1993.

References:

1. Sautieva, T. B. (1993). Regionalnye osobennosti form selskokhozyaistvennogo proizvodstva Severo-Osetinskoi SSR: diss. ... kand. geogr. nauk. St. Petersburg. (in Russian)
2. Chayanov, A. V. (1919). Osnovnye idei i formy organizatsii krestiyanskoi kooperatsii. Moscow. (in Russian)
3. Sautieva, T. B. (1993). Regionalnye osobennosti form selskokhozyaistvennogo proizvodstva Severo-Osetinskoi SSR: avtoref. diss. ... kand. geogr. nauk. St. Petersburg. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 22.12.2017 г.*

*Принята к публикации
26.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Саутиева Т. Б. Территориальные особенности функционирования традиционных и новых форм хозяйствования // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 177-182. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sautievatb> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Sautieva, T. (2018). Territorial features of the functioning of traditional and new forms of economy. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 177-182